

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

El impacto de la fragilidad en pacientes sometidos a cirugía cardíaca

Carlota L. Toapanta Gaibor - Silvia Bellés Andreu - Marta Arroyo Huidobro

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Carlota L. Toapanta Gaibor - Constanza Sepúlveda Callardo - Marta Arroyo Huidobro.
Geriatría. Hospital Clinic de Barcelona.

REVISTA ORIGINAL

Impact of frailty in cardiac surgical patients- Assessment, burden, and recommendations.

FECHA RECEPCIÓN

02. 04. 2023

FECHA ADMISIÓN

17. 04. 2023

ESPECIALIDADES

Geriatría
Cardiología
Anestesiología

PALABRAS CLAVE

Fragilidad
Cirugía cardíaca
Entornos con recursos limitados

KEY WORDS

Frailty
Cardiac surgery
Resource-limited settings

FACTOR DE IMPACTO

0.9

VOL 4 - N° 64

JOURNAL

MAYO 2024

ABSTRACT

Esta revisión aborda el manejo de la fragilidad en pacientes de cirugía cardíaca, especialmente en contextos con recursos limitados. Destaca la importancia de identificar y abordar factores de riesgo modificables para mejorar los resultados. Ofrece recomendaciones prácticas, incluyendo intervenciones prehabilitativas y programas de rehabilitación postoperatoria.

This review addresses the management of frailty in cardiac surgery patients, particularly in resource-limited settings. It emphasizes the importance of identifying and addressing modifiable risk factors to enhance outcomes. It provides practical recommendations, including prehabilitative interventions and postoperative rehabilitation programs.

VOL 4 - N° 64

JOURNAL

MAYO 2024

ARTÍCULO

En el contexto de la cirugía cardíaca, los pacientes ancianos enfrentan un mayor riesgo de resultados postoperatorios adversos, debido en parte a la alta prevalencia de fragilidad en este grupo demográfico. La fragilidad, caracterizada por una disminución de la reserva fisiológica, presenta desafíos significativos en el manejo perioperatorio. A pesar de la importancia clínica de la fragilidad, la falta de una definición universalmente aceptada y herramientas de medición estandarizadas ha complicado su evaluación y abordaje.

Esta revisión narrativa tiene como objetivo desarrollar planes de práctica clínica para la evaluación de la fragilidad perioperatoria en el contexto de la cirugía cardíaca, con un enfoque particular en entornos con recursos limitados, como el sudeste asiático. Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en bases de datos como PUBMED, Cochrane, Embase y Google Scholar, así como búsquedas dirigidas en datos publicados por investigadores prominentes en el campo.

El objetivo principal de esta revisión es proporcionar recomendaciones prácticas para la evaluación y manejo de la fragilidad perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, con un énfasis en la implementación de intervenciones escalonadas en entornos con recursos limitados. Además de identificar los factores de riesgo modificables que afectan los resultados postoperatorios en pacientes frágiles sometidos a cirugía cardíaca. Y evaluar la eficacia y la viabilidad de diversas intervenciones preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias en la optimización de la fragilidad perioperatoria.

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica relacionada con la fragilidad en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, con un enfoque particular en estudios realizados en el sudeste asiático y en entornos con recursos limitados. Se identificaron y analizaron los principales factores de riesgo de fragilidad, así como las intervenciones preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias para mejorar los resultados perioperatorios en pacientes frágiles.

Se identificaron varios factores de riesgo modificables que afectan los resultados postoperatorios en pacientes frágiles sometidos a cirugía cardíaca. Estos incluyen la malnutrición, la falta de ejercicio, la presencia de comorbilidades y la ausencia de una evaluación rutinaria de la fragilidad preoperatoria.

Se desarrolló una tabla que resume las principales intervenciones recomendadas para abordar la fragilidad perioperatoria, incluyendo pruebas de detección, intervenciones prehabilitativas, estrategias intraoperatorias y programas de rehabilitación postoperatoria.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ARTÍCULO

Se concluyó en que la evaluación y el manejo de la fragilidad perioperatoria son cruciales para mejorar los resultados en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, especialmente en entornos con recursos limitados. Se recomienda una evaluación sistemática de la fragilidad preoperatoria, seguida de intervenciones escalonadas que aborden los factores de riesgo modificables y promuevan la recuperación postoperatoria. El desarrollo e implementación de protocolos de práctica clínica específicos para la evaluación y manejo de la fragilidad perioperatoria son esenciales para optimizar los resultados en esta población de pacientes vulnerables.

El artículo presenta una revisión narrativa que aborda una pregunta de investigación clara y relevante: el impacto de la fragilidad en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, particularmente en el contexto del sudeste asiático. La metodología empleada para la revisión incluye una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas, así como la revisión de la literatura gris para obtener datos estadísticos específicos de la región de interés. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las revisiones narrativas pueden estar sujetas a sesgos de selección y presentar limitaciones en términos de la

sistematización y la objetividad en la recopilación de datos.

Como conclusiones proporciona una serie de recomendaciones para abordar la fragilidad en pacientes cardíacos mayores, tanto preoperatoria, intraoperatoria como postoperatoriamente, con un enfoque en la aplicabilidad en entornos con recursos limitados. Estas conclusiones están respaldadas por la revisión de la literatura y ofrecen perspectivas valiosas para mejorar los resultados quirúrgicos en una población cada vez más vulnerable.

Sin embargo, podría mejorarse proporcionando una discusión más detallada sobre las limitaciones metodológicas y la aplicabilidad de las intervenciones propuestas en diferentes contextos. Además, sería beneficioso contar con datos específicos sobre la efectividad de estas intervenciones en la mejora de los resultados quirúrgicos en pacientes frágiles.

En cuanto a artículos revisados en relación con el impacto de la fragilidad en pacientes sometidos a cirugía cardíaca abordan de manera consistente la importancia de evaluar y abordar la fragilidad en pacientes cardíacos; todos coinciden en la relevancia de la fragilidad como predictor de resultados adversos en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, incluida la mortalidad a largo plazo y la calidad de vida postoperatoria. Existe por lo tanto una consistencia en la recomendación de realizar una evaluación integral de la fragilidad preoperatoria y la implementación de intervenciones para mejorar los resultados en pacientes frágiles.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ARTÍCULO

En conclusión, este estudio complementa la literatura existente al ofrecer recomendaciones específicas para abordar la fragilidad en pacientes sometidos a cirugía cardíaca en entornos con recursos limitados. Sin embargo, para una implementación efectiva, es importante considerar las fortalezas y limitaciones de cada estudio y adaptar las intervenciones según las necesidades y características de la población objetivo.

La revisión destaca que la fragilidad en pacientes ancianos sometidos a cirugía cardíaca aumenta los riesgos postoperatorios. Existen factores de riesgo modificables que afectan al postoperatorio. Propone planes de práctica clínica para evaluar y manejar la fragilidad perioperatoria, recomendando intervenciones escalonadas para mejorar los resultados.

REFERENCIAS

1.- Lee Y. et al. "Association of Frailty with Long-term Mortality in Older Patients Undergoing Cardiac Surgery." *JAMA Cardiology*. 2018;3(10): 945-953.

2.- Sepehri A. et al. "The Impact of Frailty on Outcomes After Cardiac Surgery: A Systematic Review." *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. 2014;148(6): 3110-3117.

3.- Sündermann S. et al. "Frailty is a Predictor of Short- and Mid-Term Mortality After Elective Cardiac Surgery Independently of Age." *Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery*. 2014;18(5): 580-585.

4.- Partridge J. et al. "Frailty and Poor Functional Status are Common in Patients with Aortic Stenosis Referred for Transcatheter Aortic Valve Replacement." *Clinical Cardiology*. 2017;40(8): 656-661.

5.- Garbuzenko D. et al. "Frailty and Quality of Life in Older Adults Undergoing Aortic Valve Replacement." *The Journal of Heart Valve Disease*. 2015;24(3): 1-9.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Cuál es uno de los principales desafíos en el manejo perioperatorio de pacientes ancianos sometidos a cirugía cardíaca?

- A) La falta de recursos económicos.
- B) La alta prevalencia de fragilidad.
- C) La disponibilidad de herramientas de medición estandarizadas.
- D) La sobremedicación preoperatoria.

2.- ¿Cuál es el objetivo principal de la revisión narrativa mencionada en el artículo?

- A) Desarrollar planes de práctica clínica para la evaluación de la obesidad.
- B) Evaluar la eficacia de las intervenciones quirúrgicas en pacientes cardíacos.
- C) Proporcionar recomendaciones prácticas para el manejo de la fragilidad perioperatoria.
- D) Investigar la relación entre la diabetes y la cirugía cardíaca.